

ÁJINIYAZ DÓRETIWSHILIGI HÁM ONÍN HÁZIRGI DÚNYA ÁDEBIYATÍNDÁ TUTQAN ORNÍ

Ilimiy basshı: f.i.k. docent. **Davletov Barlıqbay Ábdimurtovich
Bazarbaev Azizbek Aytmurat ulı**

Ájiniyaz atındağı NMPI Qaraqalpaq ádebiyatı kafedrası 2-kurs magistrantı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19703485>

Annotaciya: Bul teziste XIX ásir qaraqalpaq ádebiyatınıń klassik shayırı Ájiniyaz Qosıbay ulınıń poeziyasınıń úyreniliwi, shıǵarmalarınıń tariyxıy, ruwxıy áhmiyeti hám onıń búgingi kúnde tutqan ornı qısqasha tallanadı.

Gilt sózler: Qaraqalpaq ádebiyatı, Ájiniyaz dóreتيwshiligi, ruwxıy qádiriyatlar, ádebiy miyras, milliy mádeniyat, aǵartıwshılıq.

Аннотация: В данном тезисе кратко анализируется изучение поэзии классического каракалпакского поэта XIX века Ажинияза Косыбай улы, историческое и духовное значение его произведений, а также их место на сегодняшний день.

Ключевые слова: Каракалпакская литература, творчество Ажинияза, духовные ценности, литературное наследие, национальная культура, просвещение.

Annotation: This thesis briefly analyzes the study of the poetry of the classic 19th-century Karakalpak poet Ajiniyaz Qosiboy o'g'li, the historical and spiritual significance of his works, and their role today.

Keywords: Karakalpak literature, Ajiniyoz's work, spiritual values, literary heritage, national culture, enlightenment.

Kirisiw: Ájiniyaz dóreتيwshiligi qaraqalpaq xalqınıń ádebiy hám ruwxıy miyrasında ayırıqsha orın iyeleydi. Búgingi globallasaw dáwirinde milliylikti saqlaw, tariyxıy yadtı tiklew hám mádeniy miyrastı násiyatlaw máseleleri barǵan sayın úlken áhmiyetke iye bolmaqta. Usı kózqarastan Ájiniyaz dóreتيwshiligin házirgi tariyxıy procesler menen baylanıslı túrde úyreniwimiz tiyis.

Tiykarǵı bólim: Ájiniyaz XIX ásir qaraqalpaq ádebiyatınıń iri wákillerinen biri bolıp, onıń shıǵarmalarında xalıq turmısı, jámiyetlik ádalatsızlıq, aǵartıwshılıq hám ulıwma insanıyılıq ideyaları keń túrde sáwlelendirilgen. Shayır dóreتيwshiliginiń tiykarǵı ózgesheligi – xalıq táǵdiri hám adam qádir-qımbatın qorǵaw ideyalarınıń joqarılıǵı bolıp tabıladı. Biz ilimiy miynetimizde Ájiniyaz dóreتيwshiligi hám onıń qaraqalpaq ádebiyatı hám mádeniyatındaǵı ornın qısqasha izertledik.

Jumistıń maqseti – Ájiniyaz dóreتيwshiligin jas áwladqa tanıtıw hám onıń házirgi tariyxıy áhmiyetin kórsetiw.

Ájiniyaz shıǵarmalarında milliy birlik hám azatlıq ideyası, aǵartıwshılıq hám ilimge shaqırıw, jámiyetlik teńsizlikke qarsı gúres motivleri jetekshi orın iyeleydi.

Bul ideyalar búgingi kúnde de óz áhmiyetin joǵaltpaǵan. Sebebi házirgi dáwirde milliy mádeniyattı saqlaw, jas áwladtı watansúyiwshilik ruwxında tárbiyalaw hám tariyxıy miyrastı jańasha túsiniw procesleri kúsheymekte. Shayırdıń dóretpeleri tek ǵana ádebiy miyras sıpatında emes, al tariyxıy hám ruwxıy derek sıpatında da qunlı. Onıń shıǵarmaları arqalı XIX ásir jámiyetlik turmısı, xalıqtıń ruwxıy keshirmeleri hám erkinlikke umtılwı sáwlelenedi. Sol sebepli shayırdıń dóretpeleri búgingi tariyxıy pikirdi qalıplestiriwde áhmiyetli faktor bolıp xızmet etedi.

Juwmaq: Juwmaqlap aytqanda, Ájiniyazdıń dóretpeleri házirgi zaman dúnya tariyxında milliy ózlikti ańlaw, ruwxıy qádiriyatlardı tiklew hám jas áwladtı tárbiyalawda úlken áhmiyetke iye. Shayır miyrasın úreniw hám násiyatlaw milliy mádeniyattı rawajlandırıwdıń áhmiyetli shártlerinen biri bolıp esaplanadı.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ájiniyaz. Tańlamalı shıǵarmalar toplamı. –Nókis: Qaraqalpaqstan. 1988
2. Мәмбетов. К « Ажинияз » Нөкис: Билим, 1994. 148 бет
3. Генжемуратов. Б. Әжинияз лирикасының поэтикасы. Нөкис: Билим,1997.
4. Davletov. B. Ájiniyaz dóretiwshiliginde didaktika, Nókis-2024